

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

No6(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 474 sahifa,
12-iyun, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapirjanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyuu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – "Yangi O'zbekiston" va "Pravda Vostoka" gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Maktab o'quvchilarining musiqiy tafakkurini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	10
<i>Abilov Muslim Normuxammadovich</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarini milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalashning pedagogik ahamiyati.....	14
<i>Bolqiyev Axmad</i>	
Jamiyat muhitida radikalizmning oldini olishga qaratilgan uzluksiz profilaktika tizimini yaratish	17
<i>Axmedova Iroda Shaxitbekovna</i>	
Inklyuziv ta'lim va gospital pedagogikani rivojlantirishda pedagogning tashkilotchilik madaniyati: nazariy va amaliy aspektlar	22
<i>Djabborov Ma'sud Bahriddinovich, Arolova Zarina Lochin qizi</i>	
Developing Sociolinguistic Competence in Intensive Teaching of Foreign Languages to Adults	28
<i>G. R. Tolibova</i>	
Языковая выразительность и художественный мир сказки "Муха-Цокотуха"	31
<i>Garifullina Alsu Robert qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda nasriy asarlarni o'qitish	35
<i>Ibodullayeva Madina Muzaffar qizi</i>	
Nutq kamchiligiga ega bo'lgan bolalarda nutq faoliyatining yuzaga kelish xususiyatlari	38
<i>Ibroximova Fotimaxon Qobiljon qizi</i>	
Rezervga bo'shatilgan harbiy xizmatchilarni fuqarolik hayotiga ijtimoiy-psixologik reintegratsiyasining nazariy-metodologik tahlili (CTP dasturi misolida).....	42
<i>Ikmatullayev G'ayrat Zokirovich</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining o'quv motivatsiyasini innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida rivojlantirish yo'llari	47
<i>Islamova Fotima Shamsiddinovna, Ismoilova Mohinur Faxriddin qizi</i>	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	52
<i>Mamanazar Djumayev</i>	
Turli vazn toifalaridagi dzyudochilarning texnik-taktik tayyorgarligini takomillashtirish	61
<i>I. B. Matmuratova</i>	
Maktabgacha ta'limda xalqaro monitoring va baholash dasturlarining o'rni	65
<i>Mutalova Dilnoza Abdurashidovna</i>	
Raqamli texnologiyalar orqali o'quvchilarning intellektuallik koeffitsientini rivojlantirish va zamonaviy ko'nikmalarini shakllantirish	69
<i>Normamatova Sevinch Asror qizi</i>	
Ona tilidan o'quvchilarning pragmatik kompetensiyasining rivojlanganlik darajasini aniqlash mezonlari.....	73
<i>Oloqova O'g'iljon Mamanazarovna</i>	
Oliy ta'limda adaptiv raqamli ta'lim texnologiyalari asosida o'quv jarayoni samaradorligini oshirish modeli ...	77
<i>Quchqarova Dilnovoz Shaymaxammad qizi</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy kompetensiyalarini autentik videomateriallar asosida rivojlantirish metodikasi	81
<i>Qurbonova Shalola Ilhomiddinovna</i>	
Jadid ma'rifatparvarlari pedagogik merosini tadqiq etishning zamonaviy ijtimoiy-pedagogik ahamiyati	84
<i>Raxmatova Dilbar Anvar qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining funksional savodxonligini xalqaro baholash dasturlari asosida rivojlantirish	88
<i>Shavqiddin Burxonov</i>	
Development of Students' Artistic Taste and Aesthetic Education as a Pedagogical Problem.....	91
<i>Temirov Murodjon Anvarovich</i>	
O'smirlarda huquqiy madaniyatni shakllantirishda ma'naviy-ma'rifiy faoliyatning pedagogik imkoniyatlari...	95
<i>Umarov Qobiljon</i>	

Ta'lim va tarbiya tizimida falsafiy yondashuvning pedagogik asoslari	98
Umurov Sharif Rajabovich	
Boshlang'ich sinf ona tili darslarida so'z turkumlariga oid mashg'ulotlar ustida ishlash	102
Voxidova Muqaddas Rasuljon qizi	
Методические основы развития критического мышления обучающихся при изучении информационных технологий в условиях использования искусственного интеллекта	106
Панжиева Назолат Норматомовна	
Динамика морфологической системы современного русского языка в условиях цифровизации	111
Тураева Дилфуза Даминовна	
Zamonaviy pedagogik texnologiyalar va ularning ta'lim samaradorligiga ta'siri	116
Abdug'aniyeva Saodat Shuhrat qizi	
Blended Learning Pedagogy in University EFL Writing Courses: Effects on Linguistic Accuracy and Learner Autonomy	120
Inomidinova Dildorxon Ikramovna	
O'smirlik davrida psixologik rivojlanishning muhim jihatlari va uning determinantlari.....	125
M. S. Usmonova	
The Relationship Between Grammar Knowledge and Writing Proficiency in EFL Learners	130
Tahirova Shaxribonu	
Особенности интерпретации юридических терминов в медиатекстах.....	139
Хамидова Нигора Тулкуновна	
Sportchilarning ijtimoiy moslashuvda murabbiy shaxsining roli	142
Akbarova Maloxatoyimposhsha Saidto'ra qizi	
Raqamli asrda yoshlarning media savodxonligi: ingliz tili og'zaki nutq ko'nikmalarini rivojlantirishda vlog yuritishning o'rni.....	146
Akramova Yulduz Farxadovna, To'rayeva Maftuna Ravshanovna	
Naqshbandiya ta'limotida psixospiroital paradigmalarning mohiyati	151
Ashurova Gulru	
Raqamli ta'lim muhitida talabalarining hamkorlikdagi o'quv faoliyatini monitoring qilish mexanizmlari.....	154
Bekmuratov Qadirbergen Quwanishbaevich	
Oliy ta'lim muassasasi talabalarining kasbiy-ijodiy qobiliyatlarini takomillashtirish.....	158
Hotamov Lochinbek Uktam o'g'li	
Improving Speaking Skills Through Authentic Videos Abstract	162
Imamaliyeva Gulnoza Ulug'bekovna	
Bo'lajak o'qituvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirish metodikasi (pedagogik ritorika fani misolida).....	168
Ismoilov Muhammadkarim Miraxmat o'g'li	
Boshlang'ich ta'limda kommunikativ universal o'quv faoliyatlarini rivojlantirishning texnologik asoslari (2-sinf rus tili darslari misolida)	170
Jabborova Muslima Toxirovna	
Pedagogik amaliyot jarayonida talabalarining kasbiy kompetensiyasini shakllantirishning innovatsion mexanizmlari	175
Karimova Barno Ergashevna	
Raqamli ta'lim muhitida milliy o'quv dasturini amaliyotga joriy etishning asosiy tamoyillari	178
Mamanazar Djumayev	
Raqamli transformatsiya sharoitida ta'lim jarayoniga sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etishning pedagogik-didaktik asoslari	187
Maxmudova Gulchiroy G'anisherovna	
Regbi mashg'ulotlari jarayonida talabalarining tezkor-kuch sifatlarini rivojlantirishning differensial metodikasi	191
Nematov Bahodirbek Baxtiyor o'g'li	
Oila muhitida siblinglararo munosabatlarda psixologik manipulyatsiyaning namoyon bo'lish xususiyatlari... ..	195
Nishanova Zulfizar Yashin qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarini tayyorlashning hozirgi holati hamda innovatsion ta'lim texnologiyalari va tpack yondashuvi asosida pedagogik shart-sharoitlarni takomillashtirish	199
<i>Nozimabonu Tojiboyeva</i>	
Agressiv xulqning ijtimoiy-psixologik determinantlari.....	204
<i>O'ktamova Shohida Odilbek qizi</i>	
Sun'iy intellekt vositalaridan foydalanishning pedagogik afzalliklari va xavflari.....	209
<i>Oqil Ochilov Lutfullo o'g'li</i>	
Kichik tadbirkorlik subyektlarining hudud eksport salohiyatini oshirishga ta'sirining ekonometrik-statistik tadqiqi	214
<i>Boymatova Dildora Olim qizi, Toshaliyeva Saodat Toxirovna</i>	
Eshitishida nuqsoni bo'lgan bolalarga tovush yo'nalishini aniqlashtirish metodikasi.....	218
<i>Haydarov Islomjon Hatamjon o'g'li</i>	
Bolalar folklori asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining badiiy-ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishning ijtimoiy-pedagogik zaruriyati	222
<i>Jo'raboyeva Mushtariy Jamoldin qizi</i>	
O'zbekistonda maktab ta'limida o'quvchilarning kasbiy salohiyatini aniqlashda sun'iy intellektdan foydalanish	228
<i>Karimova Sarvinoz Hojiqurbonovna</i>	
Aqli zaif bolalarning so'zlashuv nutqiga qo'yiladigan talablar	233
<i>N. S. Mirbabayeva</i>	
Oliy ta'lim muassasasida ta'lim va tarbiya berish metodlari	237
<i>Kamalov Rustam Azizovich</i>	
Bo'lajak logopedlarni tayyorlashda pedagogik mahoratini rivojlantirish xususiyatlari.....	241
<i>Shamsiyeva Sevara Yusupovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani rivojlantirishda loyihaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalanish	244
<i>Tangirqulov Elmurod Aliyarovich</i>	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalardan foydalanish	248
<i>Toshtemirova Sarvinoz Obidovna</i>	
Shaxsning ijtimoiy-psixologik yo'naltirilganligi guruhviy jipslikni belgilovchi individual omil sifatida	251
<i>Turayev Nurmuhammad Alibek Fozil o'g'li</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalar og'zaki va yozma nutqini rivojlantirish (aqliy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar misolida).....	254
<i>G'ofurova Umida O'tkirbek qizi</i>	
The Role of Artificial Intelligence in Creating Interactive Methods in English.....	258
<i>Urozboyeva Mavluda Shukurlo qizi</i>	
Bo'lajak muhandislarda ekologik madaniyatni rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari	262
<i>Xalikova Xurshida Abdullayevna</i>	
Suv ekotizimlarida turlar sonining kamayishini eDNA metabarkoding orqali aniqlash va uning oziq-ovqat xavfsizligidagi ahamiyati.....	267
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Izzatilloeva Umida Kamolovna</i>	
Asalarilar sonining kamayishi va global ekologik xavf.....	272
<i>Xalilova Nigora Ixtiyorovna, Sayfulloyeva Dilnura Samandarovna</i>	
Enhancing A2 Learners' English Speaking Skills Through Short Stories With Structured Question-and-Answer Activities.....	276
<i>Xudoyberdiyeva G. Sh.</i>	
Кризис интеллигента и поиск смысла жизни в русской и мировой прозе XX Века: сравнительный анализ романов "Обломов" (И. Гончаров) и "Великий гатсби" (Ф. С. Фицджеральд) ..	280
<i>Аманова А. А., Саттарова М.</i>	
Понятие профессиональной ориентации и ее педагогическая сущность	285
<i>Каримова Наргиза Абдугафуровна</i>	
Talabalarning sun'iy intellektli ta'limiy vositalarni loyihalash kompetentligini shakllantirishning pedagogik shartlari	289
<i>Toxirov Feruz Jamoliddinovich</i>	

Maktab ta'lim tizimida STEAM yondashuvini joriy etishda loyiha boshqaruvining roli va samaradorligi	293
<i>Avalboyeva Mavluda Abdumalikovna</i>	
Raqamli texnologiyalar vositasida bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlashning innovatsion mexanizmlari	300
<i>Xodjayeva Matlyuba Rustamovna</i>	
Biologiya darslarida interaktiv metodlar orqali o'quvchilarning tanqidiy va kreativ fikrlashini rivojlantirish	304
<i>Hayitov Abdurasul Eshdavlatovich, Anvarjonova Odinxon Xayrullo qizi, Rahimova Fazilat Akrom qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda innovatsion pedagogik texnologiyalar vositasida tabiiy fanlarga doir bilimlarni shakllantirish	309
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Eshonqulova Uralbuvish Fayzullayevna</i>	
Brayl sistemasidagi boshlang'ich sinflarda tabiiy fanlarni o'qitishda interfaol uslublardan foydalanish	312
<i>Nuriddinova Maysara Ikramovna, Jo'raqulova Sharofat Baxtiyorovna</i>	
Метод параллельного переноса при делении угла с недоступной вершиной	315
<i>Эсонов Мунавваржон Мукумжонович</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida geometrik masalalarni yechish	318
<i>Sobirova Dinora Umidjon qizi</i>	
O'zbekistonda raqamli jamiyat sharoitida internetdan foydalanish savodxonligini oshirish muammolari va yechimlari	323
<i>Boboqulova Dildora Xolmamat qizi</i>	
Saida Sherahmad qizi hayoti va faoliyatida jadid ayollar ta'limiy qarashlarining namoyon bo'lishi	326
<i>Ergashova Mehriniso Husniddin qizi</i>	
Formation of Environmental Protection and "Green" Economy Concepts among School-Age Youth	329
<i>Kholmominova Oygul Jumayevna</i>	
Boshlang'ich sinf darslarining samaradorligini oshiruvchi interfaol metodlar va ularning ahamiyati	333
<i>Mavlonova Mohlaroyim Nurmat qizi</i>	
Bo'lajak surdopedagoglarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish	338
<i>Raximova Muniraxon Iloxomovna</i>	
XX asrning boshlarida Buxoroda jadidchilik harakati asoschilarining ta'lim-tarbiyaga qo'shgan hissasi	342
<i>Safarova Gulzoda Ismoilovna</i>	
O'smirlarda agressiv holatlar va deviant xulq-atvorning psixologik xususiyatlari	346
<i>Shaymardanova Nargiza Maxmanaxarovna</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlarida sportchilarning musobaqaoldi psixologik tayyorgarligini takomillashtirishning pedagogik shart-sharoitlari	349
<i>Yigitaliyev Abubakir Farxodjon o'g'li</i>	
Shaxs rivojlanishida motivlarning ahamiyati: psixologik tahlil	354
<i>Sh. Mirabdullayeva</i>	
Professor-o'qituvchilarning ilmiy-pedagogik salohiyatini xalqaro mezonlar asosida rivojlantirish yo'llari	359
<i>Maxmudov Qudratbek Shavkat o'g'li</i>	
Bo'linishga doir olimpiada masalalarini yechish metodikasi va ularning ilmiy-amaliy tahlili	365
<i>Abdullayev G'ayratjon Mutalipovich</i>	
Ijtimoiy tarmoqlarda anonimlikni vujudga kelish omillari	369
<i>Abdullayeva Dilnoza Qurbonbek qizi</i>	
Tinglovchilarga axloqiy-estetik tarbiya berishda notiqlik madaniyatini shakllantirishning samaradorlik ko'rsatkichlari	374
<i>Abdurazaqov Fazliddin Abdunabiyevich</i>	
Bosma ommaviy axborot vositalarida ommaviy sportni keng targ'ib qilishning pedagogik va ijtimoiy ahamiyati	379
<i>Abdusalomov Doniyor Rustam o'g'li</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy pedagogik faoliyatga tayyorlash pedagogik muammo sifatida	383
<i>Ali Tursaotov</i>	
Auditoriyadan tashqari mashg'ulotlarning sanogen refleksiyani rivojlantirishga doir pedagogik imkoniyatlari	388
<i>Ismailov Murodulla Kaxramonovich</i>	

Bo'lajak tarbiyachilarning alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan bolalarda ijtimoiy intellektni rivojlantirishga kasbiy tayyorgarligini shakllantirish	395 Madjitova Sitara Sobit kizi
Tabiiy fanlarni o'qitishda kompetensiyaviy yondashuv	399 Umbarova Nasiba Xolboy qizi
Raqamli ta'lim muhitida bo'lajak o'qituvchilarning media va axborot kompetensiyalarini rivojlantirish omillari	402 Ummatov Baxtiyor
Xorijiy tillarni o'rganishda shaxs nutqining shakllanishida psixolingvistikaning ahamiyati	407 Ahmedov Shavkat Asadilloevich, Ataboyev Navruz Ilhombek o'g'li
Ta'lim tizimida gender tengligi	410 Nazarova Malohat Axmedovna, Sayfiddinova Barno, Axmedova Nasiba
Ta'lim jarayonida axborot texnologiyalarini qo'llashning mazmun-mohiyati	414 Odilova Mahfuza Ochilovna
Koxlear implantli bolalarni inklyuziv ta'limga tayyorlashda ota-ona va surdopedagog hamkorligini rivojlantirish texnologiyasi	418 Rahimova Nargiza Alisherovna
O'zbek tili darslarida milliy kontentga asoslangan matnlarni tanlash tamoyillari	421 Saparbayeva Indira Shadibekovna
Autizm sindromi - o'rganilish tarixi va zamonaviy metodikalar tahlili	424 Jo'rayeva Sayyora Axmadjon qizi
Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'quv-tarbiya jarayonini interaktiv metodlar asosida takomillashtirish	428 Sharafutdinova Durдона Akmelevna, Niyazova Umida Shomansurovna
Tabiat bilan tanishtirishda turli metodlarni qo'llash va tabiat bilan tanishtirishning pedagogik ahamiyati	433 Xalmatov Misiddin Muxammadovich
Kommunikativ qobiliyat tushunchasining psixologik mazmuni	437 Yuldasheva Mahliyo Bahtiyorovna
Biotexnologiya fanini o'qitishning zamonaviy psixologik-pedagogik yondashuvlari	443 Moxigul Muydin qizi Burxanova
Культура речи медицинского работника	447 Рузметова Наргиза Ахмедовна
Образ города как пространства памяти и идентичности в прозе дины рубиной	454 Чернова Татьяна Алексеевна, Назаров Бехруз, Фарходов Диёрбек, Бурибайев Нодир
Rang konseptlarining lingvomadaniy tabiati va pedagogik ahamiyati: nazariy asoslar	457 Arabova Gulinur Yuzboy qizi
Rang konseptlarini o'qitishga oid xalqaro tadqiqotlar tahlili: ilmiy bo'shliqlar va metodologik istiqbollari	461 Arabova Gulinur Yuzboy qizi
Типология трудностей формирования навыков иноязычного говорения в начальной школе	466 Огай Мукаддасхон Халваевна

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTIDA O'QUV- TARBIYA JARAYONINI INTERAKTIV METODLAR ASOSIDA TAKOMILLASHTIRISH

Sharafutdinova Durdona Akmelevna

Xalqaro Nordik Universiteti
Psixologiya va maktabgacha ta'lim kafedrasida
dotsenti v.b. (PhD)

Niyazova Umida Shomansurovna

Xalqaro Nordik Universiteti magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'quv-tarbiya jarayonini interaktiv metodlar asosida tashkil etishning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Zamonaviy ta'lim jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish bolalarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshirishi, tarbiyalanuvchilarni mashg'ulotlar jarayonida faollikka undashi, ta'lim samaradorligini oshiruvchi omil sifatida tahlil qilingan. Mavzu asosida tadqiqotning me'yoriy-huquqiy asosi o'rganilib, interaktiv metodlarning bolalar nutqi, tafakkuri, matematik tasavvurlari hamda ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil qilingan. Shuningdek, Finlandiya, Shvetsiya, Germaniya, AQSh va Kanada kabi rivojlangan davlatlarning maktabgacha ta'lim tizimida qo'llanilayotgan ilg'or tajribalari o'rganilib, ularni milliy ta'lim tizimida qo'llash imkoniyatlari ko'rsatib berilgan. Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyachilari uchun o'quv-tarbiyaviy jarayonni interaktiv metodlar asosida tashkil etish bo'yicha tavsiyalar kiritilgan.

Kalit so'zlar: interaktiv metod, maktabgacha ta'lim, o'quv-tarbiya jarayoni, pedagogik texnologiya, didaktik o'yin, til va nutqni rivojlantirish, matematik tasavvur, innovatsion ta'lim, o'yin orqali o'rganish, ijodkorlik.

Abstract: This article highlights the theoretical and practical aspects of organizing the educational process in preschool educational institutions based on interactive methods. The use of interactive methods in the modern educational process is analyzed as a factor that increases children's interest in learning, encourages active participation during educational activities, and improves the effectiveness of education. Within the framework of the study, the regulatory and legal basis of the research was examined, and the significance of interactive methods in developing children's speech, thinking skills, mathematical concepts, and creative abilities was analyzed. In addition, advanced practices implemented in the preschool education systems of developed countries such as Finland, Sweden, Germany, the United States, and Canada were studied, and the possibilities of applying these experiences in the national education system were identified. Recommendations for preschool educators on organizing the educational process through interactive methods are also provided.

Key words: interactive methods, preschool education, educational process, pedagogical technology, didactic games, speech and language development, mathematical concepts, innovative education, learning through play, creativity.

Аннотация: В данной статье освещаются теоретические и практические аспекты организации учебно-воспитательного процесса в дошкольных образовательных организациях на основе интерактивных методов. Использование интерактивных методов в современном образовательном процессе рассматривается как фактор, повышающий интерес детей к обучению, стимулирующий их активное участие в ходе занятий и способствующий повышению эффективности образования. В рамках исследования изучена нормативно-правовая база темы, а также проанализировано значение интерактивных методов в развитии речи, мышления, математических представлений и творческих способностей детей. Кроме того, изучен передовой опыт дошкольного образования таких развитых стран, как Финляндия, Швеция, Германия, США и Канада, и показаны возможности его применения в национальной системе образования. Для воспитателей дошкольных образовательных организаций разработаны рекомендации по организации учебно-воспитательного процесса на основе интерактивных методов.

Ключевые слова: интерактивные методы, дошкольное образование, учебно-воспитательный процесс, педагогическая технология, дидактическая игра, развитие речи и языка, математические представления, инновационное образование, обучение через игру, творчество.

KIRISH

Bugungi kunda mamlakatimizda maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirish, ta'lim sifati va samaradorligini oshirish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirish, ularning intellektual salohiyatini oshirish hamda mustaqil fikrlaydigan barkamol shaxs sifatida tarbiyalash muhim vazifa etib belgilangan. Zamonaviy ta'lim jarayonida interaktiv metodlardan foydalanish bolalarning bilim olishga bo'lgan qiziqishini oshiradi, ularni faol ishtirok etishga undaydi hamda ta'lim samaradorligini ta'minlaydi. Ayniqsa, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin texnologiyalari, guruhli ishlash, muammoli vaziyatlar yaratish va savol-javob metodlari orqali bolalarning til va nutqi, tafakkuri hamda matematik tasavvurlarini rivojlantirish mumkin.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'quv-tarbiya jarayonini interaktiv metodlar asosida takomillashtirishdan asosiy maqsad bu yo'nalishda zarur bo'lgan metodik bazani takomillashtirish va amaliyotga joriy etishdan iborat. Bunda biz ilmiy-pedagogik adabiyotlarni o'rganish, interaktiv metodlar asosida o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etishning o'ziga xosliklarini aniqlash, interaktiv metodlar asosida tashkil etiladigan amaliy mashg'ulotlar tizimini ishlab chiqish va tavsiyalar berishni asosiy vazifa deb hisoblaymiz. Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'quv-tarbiya jarayonini interaktiv metodlar asosida tashkil etish jarayoni mavzuning obyekt sifatida tanlab olinadi. Bunda tarbiya jarayonini tashkil etishga oid interaktiv metodlar va vositalar zarur.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'quv-tarbiya jarayonini interaktiv metodlar asosida takomillashtirish masalasi bugungi kunda pedagogika fanining dolzarb yo'nalishlaridan biri hisoblanadi. Mazkur yo'nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar interaktiv metodlarning bolalarning bilish faolligi, nutq rivoji, ijtimoiylashuvi va ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishdagi samaradorligini tasdiqlaydi. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3955-son¹ qarorida YUNISEF va Jahon banki bilan hamkorlikda maktabgacha ta'lim olish imkoniyatini kengaytirish, respublikaning maktabgacha ta'lim standartlari sifatini oshirish hamda maktabgacha ta'limning yangi muqobil shakllarini tatbiq etish bo'yicha vazifalar belgilangan. Bu maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ta'lim va tarbiya jarayonining sifatini oshirishda asosiy manba sifatida xizmat qiladi.

Bugungi islohotlar zamirida maktabgacha ta'lim sohasi uchun milliy dasturlarning yaratilishi va amaliyotga tatbiq etilishi maktabgacha ta'lim tashkilotlari uchun zamonaviy pedagogik yondashuvlar va innovatsion texnologiyalarni keng joriy etishni talab etadi.

Respublikamiz miqyosida maktabgacha ta'lim tizimini modernizatsiya qilish bo'yicha qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlar interaktiv metodlardan foydalanishning nazariy asoslarini yaratib berdi. Xususan, "Ilk qadam" davlat o'quv dasturida bolalarning rivojlanish markazlari faoliyatini tashkil etishda o'yin texnologiyalari va interaktiv yondashuvlarga alohida e'tibor qaratilgan.

Pedagog olimlardan Jan Piaget bolalarning intellektual rivojlanishi faol faoliyat jarayonida yuzaga kelishini ta'kidlagan. Uning konstruktivizm nazariyasiga ko'ra, bola bilimni tayyor holda qabul qilmaydi, balki faol ishtirok orqali o'zlashtiradi. Bu esa interaktiv metodlarning nazariy asoslaridan biri hisoblanadi.

Lev Vygotskiy tomonidan ilgari surilgan "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasi ham interaktiv ta'limning muhim ilmiy poydevori sanaladi. Olimning fikricha, bola kattalar va tengdoshlari bilan hamkorlik qilish jarayonida yangi bilimlarni samarali egallaydi. Shu sababli guruhli ishlash, savol-javob va rolli o'yinlar kabi metodlar maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

1 <https://lex.uz/docs/3923110>

Amerikalik olim John Dewey ta'limni amaliy faoliyat bilan bog'lash zarurligini asoslagan. Uning "Learning by Doing" ("Bajarish orqali o'rganish") konsepsiyasi bugungi kunda maktabgacha ta'limda qo'llanilayotgan o'yin va loyiha metodlarining nazariy manbalaridan biri hisoblanadi.

Xorijiy tadqiqotlarda interaktiv metodlar bolalarning kommunikativ kompetensiyalarini rivojlantirishda muhim omil sifatida baholanadi. Finlandiya, Shvetsiya va Kanada ta'lim tizimlarida o'yin asosida o'qitish modeli bolalarning mustaqil fikrlash, hamkorlikda ishlash va muammolarni hal qilish ko'nikmalarini shakllantirishga xizmat qilishi qayd etilgan.

O'zbekistonlik pedagog olimlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda ham maktabgacha ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish, interaktiv metodlardan foydalanish hamda bolalarning kompetensiyalarini rivojlantirish masalalariga alohida e'tibor qaratilgan. Tadqiqot natijalari interaktiv metodlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarning an'anaviy mashg'ulotlarga nisbatan samaradorligi yuqori ekanligini ko'rsatadi.

Shunday qilib, ilmiy adabiyotlar tahlili maktabgacha ta'lim tashkilotlarida interaktiv metodlardan foydalanish bolalarning har tomonlama rivojlanishini ta'minlash, ta'lim sifati va samaradorligini oshirishning muhim omillaridan biri ekanligini ko'rsatadi. Bu esa mazkur yo'nalishda ilmiy izlanishlarni yanada kengaytirish zarurligini tasdiqlaydi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'quv-tarbiya jarayonini interaktiv metodlar asosida takomillashtirishning nazariy va amaliy jihatlarini o'rganish uchun ilmiy-pedagogik tadqiqot metodlaridan foydalanish lozim.

Tadqiqotning metodologik asosini O'zbekiston Respublikasining ta'lim sohasiga oid qonunlari, maktabgacha ta'limni rivojlantirish bo'yicha davlat dasturlari, pedagogika va psixologiya fanlarining zamonaviy konsepsiyalari hamda interaktiv ta'lim texnologiyalariga oid ilmiy qarashlar tashkil etadi.

Mavzu bo'yicha mahalliy va xorijiy ilmiy adabiyotlar, monografiyalar, ilmiy maqolalar hamda me'yoriy-huquqiy hujjatlar o'rganilib, tahlil qilindi. Interaktiv metodlarning mazmuni, mohiyati va maktabgacha ta'limdagi ahamiyati, Finlandiya, Shvetsiya, Germaniya, AQSh va Kanada maktabgacha ta'lim tizimlarida qo'llanilayotgan interaktiv metodlar o'rganilib, ularning O'zbekiston maktabgacha ta'lim tizimi bilan o'xshash va farqli jihatlari tahlil qilindi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tkazilgan faoliyatlar kuzatilib, interaktiv metodlardan foydalanish holati, bolalarning faolligi, muloqot darajasi va o'quv materiallarini o'zlashtirish ko'rsatkichlari tahlil qilindi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari yuzasidan ma'lumotlar to'plash uchun tarbiyachilar hamda ota-onalar bilan suhbatlar tashkil etish orqali interaktiv metodlardan foydalanish samaradorligini aniqlash mumkin. Faoliyat mazmuniga interaktiv metodlarni amaliyotga joriy qilish asosida ularning bolalarning til va nutq rivoji, matematik tasavvurlari hamda ijtimoiy faolligiga ta'siri asosida olingan natijalar an'anaviy metodlar asosida tashkil etilgan faoliyatlar natijalari bilan taqqoslanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tizimli, faoliyatga yo'naltirilgan, shaxsga yo'naltirilgan ta'lim, kompetensiyaviy va innovatsion-pedagogik yondashuvlar asosida ilmiy izlanishlar olib boriladi.

Natijada interaktiv metodlarning maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'quv-tarbiya jarayonini samarali tashkil etish, bolalarning mustaqil fikrlashi, nutqiy faolligi, ijodkorligi va matematik tasavvurlarini rivojlantirishdagi imkoniyatlari ilmiy va amaliy jihatdan asoslab beriladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'quv-tarbiya jarayonida interaktiv metodlardan foydalanishning samaradorligini o'rganish maqsadida olib borilgan kuzatishlar, suhbatlar, so'rovnomalalar va tajriba-sinov ishlari natijalari interaktiv metodlarning bolalar rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlab beradi.

Interaktiv metodlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlarda bolalarning faollik darajasi an'anaviy faoliyatlarga nisbatan sezilarli ravishda yuqori bo'ladi. Ayniqsa, "Aqliy hujum", "Klaster", "Rolli o'yin", "Savol-javob" va "Kichik guruhlarda ishlash" metodlari bolalarning mustaqil fikrlashi, erkin muloqot qilishi va jamoada ishlash ko'nikmalarining rivojlanishiga xizmat qiladi.

Til va nutqni rivojlantirish mashg'ulotlarida interaktiv metodlardan foydalanish natijasida bolalarning lug'at boyligi kengaydi, gap tuzish malakasi yaxshilandi hamda o'z fikrini erkin ifodalash ko'nikmasi shakllandi. Rasmlar asosida hikoya tuzish, ertaklarni sahnalashtirish va savol-javob usullari bolalarda bog'lanishli nutqni rivojlantirishga yordam beradi.

Matematik tasavvurlarni shakllantirishga qaratilgan mashg'ulotlarda didaktik o'yinlardan foydalanish samarali natijalar beradi. "Sonlarni top", "Ortiqchasini aniqla", "Shakllarni joylashtir" kabi o'yinlar orqali bolalarda sanash, taqqoslash, guruhlash va mantiqiy fikrlash ko'nikmalari rivojlanadi. Faoliyatlarda bolalarning qiziqishi va ishtiroki oshgani kuzatiladi.

Tarbiyachilar interaktiv metodlar bolalarning mashg'ulotlarga qiziqishini oshirishi, bilimlarni samarali o'zlashtirishga yordam berishi va ijobiy psixologik muhit yaratishini ta'kidlaydilar. Shu bilan birga, ayrim tarbiyachilar metodik qo'llanmalar va zamonaviy texnik vositalarning yetishmasligini asosiy muammolar sifatida ko'rsatadilar.

Xorijiy tajribalarni tahlil qilganimizda, Finlandiya, Shvetsiya, Germaniya, AQSh va Kanada maktabgacha ta'lim tizimlarida interaktiv metodlar keng qo'llanilishini ko'rishimiz mumkin. Ushbu mamlakatlarda o'yin orqali o'qitish, loyiha faoliyati, tadqiqot elementlari va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan samarali foydalanish bolalarning ijodiy va intellektual rivojlanishiga xizmat qilmoqda.

Olib borilgan amaliy va nazariy tahlillar asosida quyidagi xulosalarga kelishimiz mumkin:

1. Interaktiv metodlar bolalarning bilish faolligini oshiradi.
2. Til va nutq rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.
3. Matematik tasavvurlarni shakllantirishda samarali vosita hisoblanadi.
4. Bolalarda mustaqil fikrlash va ijodkorlikni rivojlantiradi.
5. Jamoada ishlash va muloqot ko'nikmalarini shakllantiradi.
6. O'quv-tarbiya jarayonining samaradorligini oshiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Qisqacha qilib aytadigan bo'lsak, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'quv-tarbiya jarayonini interaktiv metodlar asosida tashkil etish bolalarning har tomonlama rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Interaktiv metodlar bolalarni ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirib, ularning mustaqil fikrlash, muloqot qilish, ijodkorlik va muammolarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Tadqiqot davomida til va nutqni rivojlantirish hamda matematik tasavvurlarni shakllantirish mashg'ulotlarida interaktiv metodlardan foydalanish bolalarning bilimlarni samarali o'zlashtirishiga xizmat qiladi. Didaktik o'yinlar, rolli o'yinlar, kichik guruhlarda ishlash, savol-javob va aqliy hujum metodlari bolalarning qiziqishini oshirib, mashg'ulotlarda faol ishtirok etishga undaydi.

Demak, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida interaktiv metodlardan samarali foydalanish bolalarning intellektual, nutqiy, ijtimoiy va ijodiy rivojlanishini ta'minlashning muhim sharti hisoblanadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotida o'quv-tarbiya jarayonini interaktiv metodlar asosida takomillashtirishda quyidagi takliflarni berishimiz mumkin:

1. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida interaktiv metodlardan foydalanish bo'yicha metodik tavsiyalar va qo'llanmalarni ishlab chiqish hamda amaliyotga joriy etish.
2. Tarbiyachilar uchun zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interaktiv metodlar bo'yicha muntazam seminar-treninglar tashkil etish.
3. O'quv-tarbiya jarayonini multimedia vositalari, interaktiv doskalar va elektron ta'lim resurslari bilan boyitish.
4. Til va nutqni rivojlantirish hamda matematik tasavvurlarni shakllantirish mashg'ulotlarida didaktik o'yinlardan foydalanish ko'lamini kengaytirish.
5. Xorijiy ilg'or tajribalarni o'rganish va ularning samarali jihatlarini milliy maktabgacha ta'lim tizimiga moslashtirish.
6. Interaktiv metodlar asosida tashkil etilgan mashg'ulotlar samaradorligini muntazam monitoring qilish va baholab borish tizimini takomillashtirish.
7. Ota-onalarni ta'lim jarayoniga faol jalb etish hamda oilada ham interaktiv ta'lim elementlaridan foydalanish bo'yicha tavsiyalar berish.
8. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida innovatsion ta'lim muhitini yaratish va bolalarning individual qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan dasturlarni keng joriy etish.

Shunday qilib, interaktiv metodlarni maktabgacha ta'lim tizimida keng qo'llash ta'lim sifatini oshirish, bolalarning kompetensiyalarini rivojlantirish hamda zamonaviy jamiyat talablariga mos barkamol avlodni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018-yil 30-sentabrdagi "Maktabgacha ta'lim tizimini boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-3955-qarori.
2. "Ilk qadam" davlat o'quv dasturi. /Takomillashtirilgan ikkinchi nashri/. T-2022 yil.
3. Piaget, J. (1970). Science of Education and the Psychology of the Child. New York: Viking Press.
4. Vygotsky, L. S. (1978). Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. Cambridge, MA: Harvard University Press
5. Dewey, J. (1938). Experience and Education. New York: Collier Books.
6. Sharafutdinova, D. A. (2026). Iqtidorli bolalar bilan ishlash: metodika va ta'lim islohotlari.// shokh library, 1(1).
7. Xalilova F. Pedagogik jarayonlarda interaktiv metodlarni qo'llash va uning bo'lajak tarbiyachilarga ta'siri. //Journal of Iqro – volume 14, issue b 02 , 2025, 956-bet.
8. Karimova N.M., "Zamonaviy ta'limda interaktiv metodlar", Samarqand: Innovatsiya, 2019.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №6(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.